

ИНТЕГРАЦИЯ «СЛОВ НАЗИДАНИЙ» АБАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Кадирбекова Аклен Куттыбавна

магистрант, Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15740245>

Великий казахский поэт, философ и просветитель Абай Кунанбаев оставил после себя бесценное наследие, ставшее нравственным и духовным ориентиром для всего народа. Его главным философским трудом является «Слова назидания» («Қара сөз»), которое имеет бессмертное значение в его творчестве и стало духовным ориентиром для казахского народа.

«Слова назидания» Абая – это не просто литературное произведение, а целый философский и нравственный кодекс, обращённый к народу. Они представляют собой откровенный, вдумчивый диалог поэта с самим, своим народом и будущим поколениями. В этих размышлениях Абая опирается на богатый жизненный опыт, пережитые трудности, глубокие наблюдения за обществом и искреннюю любовь к своему народу. Он затрагивает важнейшие аспекты человеческой жизни: мораль, духовность, воспитание, образование, труд, веру, государственность и социальную справедливость. [1]

Жанр, выбранный Абаем – прозаическое назидание, был новым не только для казахской, но и для мировой литературы. Простым, но точным языком, насыщенным афоризмами, пословицами и народной мудростью, он выражает сложные философские идеи, стремясь не поучать, а пробуждать сознание. Его слова – это не упрёки, а глубокое, почти отцовское переживание за судьбу своего народа. Он искренне желал видеть казахов просвещёнными, трудолюбивыми, честными, открытыми к новым знаниям и достижениям других народов. [1]

Абай писал «Слова назидания» с верой в то, что его мысли помогут людям увидеть путь к лучшему будущему. И действительно, даже спустя более века его идеи остаются актуальными: они учат думать, анализировать, искать истину и нести личную ответственность за свою жизнь и судьбу общества. Эти слова становятся нравственным ориентиром, особенно для молодого поколения, формируя патриотизм, стремление к саморазвитию, честности и духовной зрелости. [1]

«Слова назидания» – это духовное завещание, призванное направлять, вдохновлять и воспитывать. Это произведение, которое говорит с каждым из нас о самом важном – о том, каким должен быть человек и каким должно быть общество, чтобы быть по настоящему достойным и счастливым. [1]

Произведения Абая, включая «Слова назидания», активно используются в образовательных программах и играют важную роль в воспитании граждан будущего. [1]

«Слова назидания» Абая Кунанбаева являются не только выдающимся литературным и философским произведением, но и бесценным духовным наследием, сохраняющим свою актуальность для казахского народа и всего человечества. Их идеи о нравственности, образовании, труде, ответственности и любви к родине продолжают

вдохновлять поколения, формируя основы гражданского сознания, патриотизма и стремления к личностному росту. Наследие Абая служит прочной опорой в духовно-нравственном воспитании общества и помогает каждому человеку стремиться к достойной и осмысленной жизни.

В современных условиях образовательный процесс требует новых подходов, направленных не только на передачу знаний, но и на формирование у студентов критического мышления, нравственных ориентиров и гражданской ответственности. Один из эффективных инструментов для этого может стать интеграция наследия Абая Кунанбаева в преподавании гуманитарных дисциплин.

Тексты Абая способствуют **формированию критического мышления** у студентов/школьников, побуждая их анализировать и осмыслять важные жизненные и социальные вопросы. Через изучение его произведений учащиеся учатся видеть разные стороны проблемы, вырабатывать собственное мнение и обосновывать его. «Слова назидания» побуждают к самостоятельному осмыслению жизни, моральных принципов и общественных проблем. Анализ его философских размышлений помогает студентам/ученикам развивать аналитическое мышление, учит видеть глубину смысла за простыми словами. К примеру, на уроках философии, казахской литературы или этике можно предложить студентам разобрать, как Абай в 7-м или 10-м «слове» осмысляет ценности труда, справедливости и образовании, и обсудить, насколько эти взгляды применимы сегодня.

Тексты Абая, особенно его философский труд «Қара сөз» («Слова назидания» перевод, сделанный с казахского на русский С.Санбаевым [2], «The Book of Words», переведённый на английский R.McCain [3]), насыщены глубокими размышлениями о морали, человеческой природе и устройстве общества. Эти произведения требуют от студентов умения анализировать не только язык, но и подтексты, культурные реалии и философские идеи. Например, при переводе цитаты «Без науки – жизнь слепа» студенту необходимо передать не просто смысл, а философскую установку автора – выбрать подходящий способ: буквальный перевод, культурную адаптацию или модуляцию. [2,3: «Слово 45» стр. 77 оригинал, стр. 162 перевод на рус., стр. 45 перевод на английский]

Философское наследие Абая Кунанбаева, особенно его «Слова назидания», представляет собой мощный инструмент для нравственного и интеллектуального развития обучающихся. Интеграция этих текстов в образовательный процесс не только обогащает содержание гуманитарных дисциплин, но и способствует формированию критически мыслящей, ответственной и духовно зрелой личности.

Воспитание патриотизма и нравственных ценностей играет ключевую роль в формировании личности, и произведение Абая служит важным инструментом для этого процесса. Диалоговые и исследовательские подходы в обучении способствуют активному вовлечению студентов / учащихся, развитию их критического мышления и глубокому осмыслению изучаемого материала. Произведение Абая пропитано любовью к родному народу, стремлением к его просвещению и духовному росту. Это делает данное произведение ценным материалом для воспитательной работы. Использование назиданий в учебном процессе помогает формировать у студентов/школьников чувство ответственности за будущее страны, уважение к культуре и истории. Примером тому может послужить проект «Абай и современность» – исследование, в котором учащиеся

анализируют, какие из назиданий Абая актуальны в сегодняшнем Казахстане, и предлагают, как их идеи можно применять в жизни общества.

Абай уделяет особое внимание вопросам воспитания, чести, совести, любви к труду и Родине. Работа с текстами «Слов назидания» позволяет студентам глубже прочувствовать эти идеи. Перевод фраз, таких как «Человек не должен жить без цели» или «Совість – зеркало души», требует понимания нравственных идеалов казахского народа. [2,3: слово 8: с16; с 88; с 8], [2,3: слово 28: с39; с115; с28]. Через эти тексты формируется уважение к собственному культурному наследию и патриотическое мировоззрение.

«Слова назидания» мыслителя являются важным воспитательным ресурсом, формирующим у молодёжи патриотизм, нравственные ценности и уважение к культурному наследию.

Диалоговый подход в обучении способствует активному обмену мнениями и развитию критического мышления у студентов/школьников. **Исследовательский подход** позволяет учащимся самостоятельно искать информацию, анализировать её и делать собственные выводы, что углубляет понимание материал и формирует навыки самостоятельной работы.

Переводческие задания, основанные на «The Book of Words», можно сопровождать обсуждением: какие из переводческих решений точнее отражают дух оригинала? Например, студентам предлагается сравнивать варианты перевода одного абзаца и аргументировать свой выбор, что активизирует исследовательскую деятельность, развивает аналитическое и критическое мышление, помогает овладеть переводческими стратегиями в условиях языкового и культурного многообразия.

Интеграция произведения Абая в междисциплинарные занятия позволяет объединить содержание различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Его философские размышления могут быть использованы не только на уроках литературы, но и в таких дисциплинах, как история, этика, культурология, религиоведение, политология. Они помогают связать теорию с личностным опытом, повышая интерес к предмету. и обществознания, создавая целостное восприятие культурных и нравственных ценностей. Такой подход развивает способность видеть взаимосвязь между науками и применять знания комплексно. Одним из примеров может служить сравнение взглядов Абая и европейских мыслителей (например, Ж.Ж.Руссо, И.Канта, Гёте), что позволяет понять, что гуманистические ценности универсальны и актуальны вне зависимости от времени и культуры.

Произведения Абая легко интегрируются в занятия по литературе, философии, истории, этике и теории перевода. Например, фрагмент из «Слов назидания» о ценности образования можно сопоставить с идеями европейских просветителей (Ж.Ж.Руссо, Вольтер, Дж.Лока), а затем перевести и обсудить. Это расширяет кругозор студентов, демонстрирует универсальность гуманистических ценностей и развивает навыки междисциплинарного анализа.

Применение произведения Абая «Қара сөздер» («Слова назидания»), в **переводческом деле** открывает широкие возможности для освоения различных видов переводческих трансформаций. Тексты «Қара сөздер» содержат большое количество афоризмов, метафор, пословиц и идиом, что делает их ценным материалом для отработки переводческих трансформаций:

Смысловое развитие: *Жан құмары, білсем екен, үйренсем екен деген – жажда знаний владела нами – the other is craving for knowledge* [2,3 слово 7: 2/15; 16/87; 4/7]

Антонимический перевод: *үнемі уайым-қайғыменен бол демеймін – не радуйтесь дурным поступкам людей – If you laugh at the stupidities of a fool, do so not rejoicing in his foolishness* [2,3 слово 4: 14/11; 3/84; 16/4]

Конкретизация значений: *түстік өмірің болса, күндік мал жи – если жить тебе полдня, запасись едой на день – If you will live no longer than noon, make provision for the whole day* [2,3 слово 5: 7/12; 8/84; 6/5]

Работа с такими примерами учит студентов принимать переводческие решения, исходя из цели перевода, текста и целевой аудитории. Это также помогает развить чувство стиля и адекватно передать философскую глубину оригинала.

Использование наследие Абая в образовательной практике способствует современному инновационным требованиям и способствует всестороннему развитию личности, формированию духовно – гражданских качеств у студентов т школьников.

Включение философских и этических размышлений Абая в преподавании гуманитарных и социально – экономических дисциплин может значительно обогатить учебный процесс, особенно в области перевода. Использование его произведений способствует развитию критического мышления, нравственного сознания и патриотизму у студентов.

Философское наследие Абая в его ключевой труд служат инструментом для нравственного, интеллектуального и патриотического воспитания молодого поколения. Интеграция этих текстов в образовательный процесс развивает критическое мышление, уважение к культуре и навыки межкультурного понимания. Таким образом, наследие Абая остаётся актуальным и способствует формированию духовно зрелой и ответственной личности.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Каливошкина Д., Слово Абая – оберег для казаха. 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://semeymuzey.kz/slovo-abaya-obereg-dlya-kazaha/>
2. Абай (Ибрагим Кунанбаев). Слова назидания (Перевод с казахского С. Санбаева) Уральск, 2006. 164 стр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 194922_1437983724.pdf
3. McCain, R. Слова назидания [Электронный ресурс]. Режим доступа: [The Book of Words- Abai Kunanbaev- English Text- Chapter 1](#)